

भारतीय ज्ञान प्रणालीचे प्राचीन विज्ञान व तंत्रज्ञान संदर्भातील अवलोकन

प्रा. डॉ. सचिन अशोक धेंडे

इतिहास विभागप्रमुख, श्री छत्रपती शिवाजी महाविद्यालय, श्रीगोंदा (महाराष्ट्र)

Corresponding Author – प्रा. डॉ. सचिन अशोक धेंडे

DOI - 10.5281/zenodo.19942795

सारांश

प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणालीने विज्ञान व तंत्रज्ञान अशा माध्यमातून शेतीपासून खगोलशास्त्र, धातूशास्त्र, वैद्यकशास्त्र, गणित, वास्तुकला पर्यंतच्या सर्वच क्षेत्रात जगाला प्रभावित केल्याचे आढळते. प्राचीन भारतातील विज्ञान व तंत्रज्ञानविषयक माहिती आर्यभट्टीय, सुश्रुत संहिता आणि अर्थशास्त्र यासारख्या ग्रंथांतून मिळते. याशिवाय सिंधू संस्कृतीतील हडप्पा, मोहेंजोदडो, कालीबंगन यांसारख्या विविध शहरातील नगररचना, दिल्लीजवळील मेहरोली लोहस्तंभ यासारख्या पुरातत्वीय पुराव्यांवरून अधिकच स्पष्ट होते. तत्कालीन समाजाच्या कल्याणासाठी या विज्ञान व तंत्रज्ञान विषयक ज्ञानाचा उपयोग झाल्याचे स्पष्ट होते. त्यातून भारतीय ज्ञान व्यवस्थेची पायाभरणी झाल्याचे दिसते. प्राचीन भारतातील हे विज्ञान-तंत्रज्ञान तत्वज्ञान, धर्म व दैनंदिन जीवनाशी जोडलेले होते.

प्रस्तुत शोधनिबंधात प्राचीन भारतीय विज्ञानाची परंपरा व तंत्रज्ञानातील योगदान, त्यांच्या सैद्धांतिक व संशोधनविषयक आकलन पद्धती व त्यांचे महत्त्व समाज विकासातील भूमिका यांचा ऐतिहासिकदृष्ट्या विश्लेषणात्मक अभ्यास व कारणमीमांसा करण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे.

परिभाषित शब्द : पंचमहाभूते, कायाचिकित्सा, पंचकर्म, बौधायन, लेणी, रसविद्या

प्रस्तावना:

प्राचीन भारतातील नगररचना व स्थापत्य :

प्राचीन भारतातील समाजाने प्रारंभीच्या काळात अर्थात ताम्रपाषाणयुगीन व लोहयुगीन काळात दगडी हत्यारे, पशुपालन, शेती, मातीकाम, लाकूडकाम, धातूशास्त्र यांसारख्या^१ तंत्रज्ञानाचा वापर व विकास करून उपयोजित विज्ञानाची उभारणी केल्याचे दिसते. सप्तसिंधू नदी खोऱ्यात शेती व स्थिर वसाहती तसेच संस्कृती आकाराला येत असताना माती व धातूची भांडी, शस्त्र निर्मिती, प्रक्रिया चालना मिळाल्याने^२ येथूनच खऱ्या अर्थाने सांस्कृतिक प्रगतीचा कालखंड सुरु झाल्याचे दिसते. सिंधू संस्कृतीतील शहरांची नगररचना, प्रगत गटारव्यवस्था (Derange

System), प्रमाणित विटा व घरांच्या रचना या संबंधीच्या पुरातत्वीय अवशेषांवरून नगर नियोजन स्वरूपाचे^३ आकलन होते. याशिवाय मौर्य काळातील पाटलीपुत्र,^४ गुप्त काळातील मथुरा, उज्जैन, सातवाहन काळातील प्रतिष्ठान (पैठण) जुन्नर, तेर, तगर, अमरावती, यादव काळातील नाशिक, देवगिरी अशा विविध तत्कालीन नगरांच्या उल्लेखांवरून स्थापत्यतंत्राच्या प्रगतीची माहिती^५ मिळते. याशिवाय प्राचीन भारतातील विविध राजवटीत निर्माण करण्यात आलेल्या अजिंठा-वेरुळ व इतर लेणी, कोणार्क सूर्य मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर यातून स्थापत्य, ध्वनीशास्त्र, वायुवीजन व्यवस्था व पर्यावरण विषयक ज्ञानाची प्रचीती येते.

प्राचीन भारतीय ज्ञानप्रणाली व गणितशास्त्र :

प्राचीन भारतातील आर्यभट्ट यांनी दशांश पद्धत, शून्याचा वापर व त्रिकोणमितीची केलेली मांडणी जागतिक गणितशास्त्राच्या प्रगतीसाठी क्रांतिकारी देणगी ठरल्याचे दिसून येते. आर्यभट्ट यांनी वर्तुळाच्या परीघ व व्यासाचे गुणोत्तर निश्चित करून 'पाय'ची (π) किंमत (३.१४१६), वर्तुळ काढण्याची पद्धती, शंकुचे क्षेत्रफळ, अपूर्णाकाची बेरीज करण्याची पद्धती बाबत^६ महत्त्वपूर्ण संशोधन केल्याचे आढळते. याशिवाय भास्कराचार्यांनी गणितीय समीकरणे, बीजगणित व ग्रहगतीसंबंधी गणिती सूत्रांची मांडणी^७ करून भारतीय गणित विद्येतील ज्ञानप्रणालीचे जागतिक महत्त्व अधोरेखित केल्याचे निदर्शनास येते.

प्राचीन भारतातील महाविराचार्य यांनी संख्याशास्त्र, गुणाकार, भागाकार, वर्ग, वर्गमूळ, घन, घनमूळ यांचा विशेष अभ्यास^८ करून त्यांचा व्यवहारिक उपयोग स्पष्ट केल्याचे निदर्शनास येते. आर्यभट्ट भास्कराचार्य, महवीराचार्य यांच्या गणितीय योगदानातून आधुनिक गणित व विज्ञानाच्या विकासाला हातभार लागल्याचे दिसून येते. प्राचीन भारतातील वैदिक सूत्र वाडःमयाचे बौधायन व कात्यायन 'शुल्बसूत्रे' या महत्त्वपूर्ण भागात वेदी, चौरस, काटकोन त्रिकोण, वर्ग, घन, वर्गमूळ, घनमूळ, त्रिकोण, चौकोन, वर्तुळ त्रिभुज चे क्षेत्रफळ, घनफळ, बीजगणित पद्धती ची महिती देऊन भौमितीय प्रमेयाची मांडणी^९ केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे बौधायन यांना 'भूमितीचे जनक' असे देखील संबोधले जाते. सदर ज्ञानाचा उपयोग बांधकाम निर्मिती क्षेत्रासाठी उपयुक्त ठरल्याचे दिसते.

प्राचीन भारतीय ज्ञानप्रणाली व खगोलशास्त्र :

प्राचीन काळात आर्यभट्ट, भास्कराचार्य व वराहमिहिर यांनी खगोलशास्त्रात दिलेले योगदान अविश्वसनीय असल्याचे आढळते. आर्यभट्ट यांनी

कालगणना, पृथ्वीच्या परिवलनबद्दलची गणती, ग्रहगती, सूर्यकेंद्रित व पृथ्वी-केंद्रित कल्पना, ग्रहणाचे गणितीय विश्लेषण व पंचांग निर्मिती बाबत केलेले संशोधन महत्त्वपूर्ण ठरल्याचे आढळते. इ.स.सहाव्या शतकातील प्रसिध्द खगोलशास्त्रज्ञ, गणिततज्ञ, ज्योतिष्यविद्या जाणकार वराहमिहिर यांनी पंच-सिद्धांतिका, बृहत्संहिता व बृहत् जातक अशा ग्रंथांची निर्मिती करून प्राचीन भारतीय विज्ञानाला एक नवी दिशा दिल्याचे दिसून येते.

प्राचीन भारतीय ज्ञानप्रणाली व वैद्यकशास्त्र :

प्राचीन भारतात (इ.स.७ वे शतक) आलेल्या चीनी प्रवासी इत्सिंगच्या प्रवासवृत्तातून,^{१०} मध्ययुगीन काळातील अल्बेरूनीच्या ग्रंथातून^{११} आणि रसायनशास्त्राचे प्रसिद्ध अभ्यासक प्रफुल्ल चंद्र रे यांच्या 'A Hindu Chemistry of India' अशा ग्रंथातून^{१२} भारतीय वैज्ञानिक स्थितीचे दर्शन घडते. भारतीय वैद्यकीय इतिहासलेखनाचा आढावा घेतल्यास प्राचीन भारतातील औषध प्रणाली व वैद्यकीय साहित्य व उपचार पद्धती यांचा विचार करता प्राचीन भारतातील वैद्यक हे विविध प्रांतातील व जाती समुदायातून आल्याचे दिसून येते.

प्राचीन भारतातील 'चरक संहिता', 'सुश्रुत संहिता', व वाग्भट्टांचा 'अष्टांगहृदय' अशा महत्त्वपूर्ण ग्रंथातून वैद्यकीय उपचार पद्धती व औषधी वनस्पती यांची सविस्तर माहिती मिळते.^{१३} आयुर्वेदाचा केंद्रबिंदू वात, पित्त व कफ हे त्रिदोष आधारित विसंगती अथवा असंतुलन रोग उत्पत्तीचे निदान प्रक्रियेचे संहितीकरण असल्याचे दिसते. यातून रुग्णाचे वय, आहार सवयी, मानसिक स्थिती, रोगाच्या घटनेचा काळ यांची पार्श्वभूमी विचारात घेऊन आधुनिक डॉक्टरांच्या प्रमाणे प्रत्यक्ष लक्षणे पडताळून व अनुमानाच्या आधारे रोगनिदान करण्याची प्रक्रिया केली जात असल्याचे दृष्टीस येते.^{१४} आयुर्वेदिक

उपचारपद्धतीत पंचकर्म, चरक संहितेत उपचारपद्धती व सुश्रुतसंहितेत विविध शस्त्रक्रिया प्रक्रियांचे तपशीलवार वर्णन केलेले निदर्शनास येते. तक्षशिला विद्यापीठ प्राचीन भारतात वैद्यकीय अभ्यासासाठी प्रसिद्ध होते.

‘बौद्ध वाङ्मयामध्ये ‘मिलिंदपन्हा मध्ये राजा मिलिंद ‘तिकिच्छा’^{१४} मध्ये पारंगत असल्याचा उल्लेख येतो. अंगुत्तर निकायात चक्रुरोग (दृष्टीशी संबंधित रोग), सोत-रोग (श्रवण रोग), घनारोग (नाक रोग), जिव्हारोग (जीभेचा रोग), कायारोग (शरीर रोग), सिसरोग (डोकेदुखी), कासा (खोकला), ससा (दमा), पिनासा (सर्दी), जळजळ (ओटीपोटाचा त्रास), अतिसार, सुला (तीव्र वेदना), विसुचिका (कलेरा), कुड्डा (कुष्ठरोग) अशा विविध रोगांची लक्षणे यांची माहिती^{१६} दिलेली आहे. यावरून प्राचीन भारतातील बौद्ध विहारणी देखील वैद्यकीय ज्ञान-व्यवहारात महत्त्वाचे योगदान दिलेले दिसून येते. प्राचीन मौर्य साम्राज्यात पशुवैद्यकीय रुग्णालये व दवाखाने अस्तित्वात असल्याचे आढळते. याशिवाय अश्वशास्त्र, गजशास्त्राच्या माध्यमातून प्राण्यांची शरीररचना, रोग व उपचार पद्धती विषयीची माहिती मिळते.

प्राचीन भारतीय ज्ञानप्रणाली व धातुशास्त्र :

प्राचीन भारतातील सिंधू संस्कृतीतील हडप्पा, मोहेंजोदडो अशा विविध नगरात सापडलेल्या ब्राँझ धातूच्या मूर्ती, भांडी व शस्त्रांवरून धातूविद्येतील ज्ञानाची^{१७} माहिती मिळते. प्राचीन भारतातील कौटिल्याच्या अर्थशास्त्र, नागर्जुनाच्या रसरत्नाकर, रसतंत्रसमुच्चय, चरकसंहिता, सुश्रुतसंहिता अशा विविध ग्रंथातून धातुशास्त्र व तंत्रज्ञान यांचा ठोस पुरावा मिळतो. त्यावरून प्राचीन भारतात धातूचा शोधतंत्र व शुद्धीकरण, त्यापासून मिश्रधातू निर्मिती तसेच त्यांचा औषधी उपयोग व तत्कालीन धातुशास्त्र तंत्रज्ञान विकसित असल्याचे अनुमान काढता येते.

कौटिल्याने खाण अधीक्षकाचा उल्लेख ‘अर्थशास्त्र’ या ग्रंथात केल्याचे आढळते. त्यास धातुशास्त्रासह खाणकामाच्या तांत्रिक बाबींचे ज्ञान असावे असा कटाक्ष ठेवला होता. या ग्रंथातून सोने, चांदी, तांबे, शिसे, कथिल, लोह इ. धातूंच्या खाणकामाचा उल्लेख^{१८} केलेला आहे. मात्र इतर धातूंच्या खाणकामाचे पुरावे फारच दुर्मिळ असल्याचे निदर्शनास येते. बौधायन सूत्रामध्ये सोनार व लोहार यांचे व वस्तूंचे स्वतंत्र उल्लेख^{१९} आलेले आहेत. ‘मिलिंदपन्हा’ या ग्रंथात देखील सोने, चांदी, तांबे, शिसे, कथिल, लोह आणि मौल्यवान खडे यांचे उल्लेख^{२०} आलेले आढळतात. चरकसंहिता, सुश्रुतसंहिता, अष्टांगहृदय यांसारख्या वैद्यकीयशास्त्राशी निगडित ग्रंथातून औषधी पद्धतीमध्ये धातूंची उपचारात्मक गुणधर्म वाढविण्यासाठी शुद्धीकरण तंत्र वापरले जात असल्याची माहिती मिळते. प्राचीन भारतातील दुसऱ्या नागरीकरणाला लोहतंत्रज्ञानाने गतिशीलता प्रदान केल्याचे दिसून येते. गुप्तकालखंडातील दिल्ली जवळील मैहरोली लोहस्तंभ आजही त्याच्या गंजप्रतिरोधकाचे व लोह प्रक्रियेचे प्रगत ज्ञान दर्शवित असल्याचे आढळते. याशिवाय प्राचीन भारतातील सिंधू संस्कृतीच्या काळापासून शेतीसाठीच्या जलसिंचनाच्या व्यवस्थेविषयीची माहिती मिळते. कृषी-पराशर सारख्या ग्रंथातून कृषी पद्धती व जलसिंचन याबाबत तपशीलवार माहिती उपलब्ध होते.

निष्कर्ष:

प्राचीन काळातील आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, बौधायन, या भारतीयांनी गणित, खगोलशास्त्र, आयुर्वेद, अभियांत्रिकी, स्थापत्य, वैद्यक अशा सर्वांगीण क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण संशोधन व सैद्धांतिक मांडणी केलेली दिसून येते. त्यांनी विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारतीय ज्ञानप्रणाली निर्माण करून ती जगासाठी प्रेरणादायी व प्रमाण

ठरवलेली आदळते. चरक यांनी अनुवंशशास्त्राच्या मूलभूत गोष्टींमध्येही खोलवर अभ्यास केलेला होता. त्यांनी पचन, चयापचय व रोगप्रतिकारक शक्तीशी संबंधित संकल्पना स्पष्ट करणारे ते पहिले जागतिक वैद्य असल्याचे दिसून येते.

प्राचीन भारतीयांनी विज्ञान व तंत्रज्ञान केलेल्या मौलिक संशोधनामुळे भारतीय संस्कृतीची प्रतिभा तत्कालीन जागतिक स्तरावर प्रदर्शित झालेली आढळते. प्राचीन भारताच्या वैज्ञानिक आणि तांत्रिक प्रगतीने गणितशास्त्र, खगोलशास्त्र, वैद्यकशास्त्र स्थापत्यशास्त्र, जलव्यवस्थापन, कृषी अशा अनेक आधुनिक शास्त्रांच्या उभारणीसाठी उपयुक्त ठरल्याचे निदर्शनास येते. यावरून प्राचीन भारतातील विज्ञान व तंत्रज्ञान जागतिक सामाजिक विकासासाठी अमूल्य व मार्गदर्शक ठरत असल्याचे दिसून येते.

संदर्भ सूची :

1. Stanley Wolpert, (Editor) Encyclopedia of India Volume 1, A–D, 2006, Page No.234-235
2. Burjor Avari, India: The Ancient Past A history of the Indian sub-continent Routledge Taylor & Francis , New York, 2007, Page No.27
3. Ibid, Page No. 45
4. Piggott Stuart, Some Ancient Cities of India, Oxford University Press,1945, Page No. 25
5. Puri B.N., Cities of Ancient India, Meenakshi Prakashan, Meerut, 1966, Page No. 08, 61,63, 90-130
6. कुंभोजकर श्रद्धा, (संपा.), भारतीय ज्ञानव्यवस्था, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे, २०२५, पृष्ठ क्र. ९१
7. झा अच्युतानंद, भास्कराचार्यविरचितं बीजगणितम्, जयकृष्णदास-हरिदास गुप्त, विद्याविलास प्रेस, बनारस, १९५९ पृष्ठ क्र.८, ३६,३७
8. जैन लक्ष्मीचन्द्र (संपा.), महावीराचार्य-विरचित-गणितसारसंग्रह, जैन संस्कृती संरक्षक संघ, सोलापूर, १९६३, पृष्ठ क्र. १३ ते १८
9. खाडिलकर श्री.दा.(मराठी भाषांतरकार), काल्यायन शुल्ब सूत्रे, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई, १९८६, पृष्ठ क्र. १२३ ते १४०
10. संतराम बी.ए. (अनु.) इत्सिंग कि भारत यात्रा, इंडियन प्रेस लि. प्रयाग, १९२५ पृष्ठ क्र.२०६
11. अब्बासी, नूर नबी, अल-बिरूनी, नशनल बुक ट्रस्ट, दिल्ली, १९१४, पृष्ठ क्र. १७६
12. Ray P.C., A History of Hindu Chemistry, Vol. I, The Bengal Chemical &
13. Pharmaceutical works, Ltd, Calcutta, 1903 Page No. 24-32
14. Kutumbiah P., Ancient Indian Medicine, Orient Longman Publication,
15. Delhi, 1959, page No. 40-48
16. Dwivedi L.D, Goswami P.K., (Edi.) Charaka Samhita. Vol I. Chowkhamba
17. Krishnadas Academy, Varanasi. Sutra Sthan Ch 30 Ver. 8-12
18. Larson G.J., Ayurveda and the Hindu Philosophical Systems, Philos East
19. West. 1987, 37 (3): 246.

20. Rhys Davids (Tra). Milinda Pañho: The Questions of King Milinda. In The Sacred Books of the East, Vol. 35, Part II. Delhi, Motilal Banarsidas Publishers, 2003:Page No.254
21. Jha, D.N., Early India: A Concise History, Manohar Publication, New Delhi, 2004 Page No. 35
22. Thakur Vijay kumar, Urbanisation in Ancient India, Abhinav Publication, New Delhi, 1981, Page No. 77
23. Ibid, Page No. 111
24. Ibid, Page No. 113